

POLISH SCIENCE JOURNAL

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

Issue 8(29)

POLISH SCIENCE JOURNAL

ISSUE 8 (29)

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

WARSAW, POLAND
Wydawnictwo Naukowe "iScience"
2020

ISBN 978-83-949403-4-8

POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 8(29), 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2020. - 97 p.

Editorial board:

Bakhtiyor Amonov, Doctor of Political Sciences, Associate Professor of Tashkent University of Information Technologies

Bugajewski K. A., doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny

Czarnomorski Państwowy Uniwersytet imienia Piotra Mohyły

Temirbek Ametov, PhD

Marina Berdina, PhD

Hurshida Ustadjalilova, PhD

Oleh Vodianyi, PhD

Languages of publication: українська, русский, english, polski, беларуская, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, շաբլըն

Science journal are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

ISBN 978-83-949403-4-8

© Sp. z o. o. "iScience", 2020

© Authors, 2020

TABLE OF CONTENTS

SECTION: AGRICULTURAL SCIENCE

Қалымбетова М. Т. (Арал, Қазақстан) ШАРДАРА СУ ҚОЙМАСЫНДАҒЫ ЗООПЛАНКТОННЫҢ МАУСЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ.....	5
Ҳакимов Ўқтам Тошботирович (Ташкент, Ўзбекистан) ЎЗБЕКИСТОННИНГ АҲОЛИ ЗИЧ ХУДУДЛАРИДА ЎСИМЛИКЛАРНИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ТАБИИЙ УСУЛЛАРДА ҲИМОЯЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	12

SECTION: CHEMISTRY

Бобоев А. Х., Акбарова Н. А., Хасанов Х.Т., Адхамов А. Р. (Тошкент, Ўзбекистан) ҚОБИҒИ АЖРАТИЛГАН БУҒДОЙ УНИДАН ТАЙЁРЛАНГАН ҚАНДЛАШТИРИЛГАН СУСЛОНИ БИЖҒИТИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	19
---	----

SECTION: ECONOMICS

Алиева Жанат Аскаровна, Мўминова Дилдора Дилшодовна (Тошкент, Ўзбекистон) ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	26
--	----

SECTION: HISTORY SCIENCE

Сантаева Кулимкоз Тензбаевна, Бейсенбеков Мейрам Бақдаулетович (Талдыкорган, Қазақстан) ВОССТАНИЕ КАЗАХОВ ЖЕТЫСУЙСКОГО КРАЯ, СУДЬБА ВЫЕХАВШИХ ЗА РУБЕЖ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 1929- 1933 ГОДОВ.....	30
---	----

SECTION: PEDAGOGY

Васильєва С. О. (Харків, Україна) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ СІМ'ЯХ	36
Прокопенко Ірина, Штефан Марина (Харків, Україна) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО- ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ.....	42
Ткачов Сергій Іванович, Ткачова Наталія Олександрівна, Ткачов Артем Сергійович (Харків, Україна) АКАДЕМІЧНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: СУТЬ, СКЛАД ТА ЗНАЧЕННЯ.....	48

SECTION: PHILOLOGY AND LINGUISTICS

Kurbonova Ozoda Ravshanova (Tashkent, Uzbekistan) LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF UZBEK-ENGLISH ANTHROPONYMS.....	54
--	----

SECTION: PHILOSOPHY

Mirova Kamola Egamberdiyevna (Termiz, O'zbekiston) BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITILISHNING TA'LIMI VA TARBIYADAGI AHAMIYATI.....	58
Арабов Б. И. (Тошкент, Ўзбекистон) ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА КОРРУПЦИЯ ТУШУНЧАСИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИДА УНИНГ ТАЛҚИНИ.....	62
Маматқулов Рустам Убайдуллаевич, Ахмедов Хамдам Аликулович (Тошкент, Ўзбекистон) ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИДА МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ– МИЛЛИЙ МАНФААТЛАРНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТИ.....	69
Холматов Баходир Холмурадович (Тошкент, Ўзбекистон) “ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИ” ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ.....	75

SECTION: PHYSICAL CULTURE

Bugajewski K. A. (Mykołaiw, Ukraina) BADANIE KWESTII TRANSGENDERYZCZNOŚCI W SPORTACH WSPÓŁCZESNYCH.....	81
Абдуазимов Сабиржон Уткурович (Тошкент, Ўзбекистон) ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МАЪНАВИЙ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	89
Эшназарова Фарида Жўракуловна, Ўразов Собир Сапарбаевич (Самарканд, Узбекистан) ЎҚИТУВЧИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ.....	92

SECTION: PSYCHOLOGY SCIENCE

Насимова Насиба Жўракуловна (Самарканд, Узбекистан) ЎСМИР ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБ – ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК - ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ...	95
---	----

Холматов Баходир Холмурадович
Тошкент кимё-технология институти ўқитувчиси
(Тошкент, Ўзбекистон)

“ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИ” ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИАТИ

Аннотация: Мақолада «халқ дипломатияси» тушунчасининг мазмун-моҳияти, хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан тушунчага берилган таърифлар, ёндашувларнинг таҳлили ҳамда унинг давлат дипломатиясидан фарқли жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, дунёда тинчликни сақлаш, давлатлараро муносабатларни ривожлантириш ҳамда турли халқлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини ўрнатишда «халқ дипломатияси»нинг ўрни катталиги ҳақида фикр юритилган.

Таянч сўзлар: «Халқ дипломатияси», «дипломатия», «глобаллашув», «интеграция», ташқи сиёсат, «юмшоқ куч», миллий манфаатлар, маданий алоқалар, нодавлат ташкилотлари (ННТ), Халқ дипломатияси маркази.

Бугунги кунда дунёда глобаллашув ва интеграция жараёнлари кучайиб бораётган бир шароитда замонавий дипломатиянинг муҳим жиҳатларидан бири сифатида эътироф этилаётган «халқ дипломатияси» халқаро муносабатларнинг энг асосий ва ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

«Халқ дипломатияси» тушунчаси халқаро муносабатларда янги воқелиқдир, лекин у бугунги замонавий дунёда турли давлатлар ва халқларни бирлаштирувчи жуда муҳим, таъсирчан омил сифатида ўзининг мустаҳкам ўрнини эгалламоқда. Шу боисдан, «халқ дипломатияси»нинг давлат дипломатиясидан фарқли ўлароқ кўплаб ижобий ва таъсирчан хусусиятларга эгаллиги намён бўлмоқда.

Шу ўринда, сўзимиз аввалидаги «глобаллашув» ва «интеграция» тушунчаларига изоҳ бериб ўтсак. Юртимизнинг таникли олимларидан бири, профессор С. Отамуратов «глобаллашув инсоният тараққиётининг объектив қонунияти бўлиб, унинг узлуксизлигини ифода эттиради. Шу боисдан глобаллашув жараён ҳисобланади ва инсоният уни тўхтатиш ёки унга қарши тўсиқларни қўйишга қодир эмас» [1, Отамуратов С., 2013. б. 14], – деб таъкидлайди.

Интеграция – бу давлатларнинг миллий манфаатлари, халқаро тинчлик, барқарорлик, хавфсизлик ва ҳамкорликни, жамоатчилик ўртасида ўзаро ишонч ва хайрихоҳликни таъминлашга қаратилган сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий-маданий жабҳалардаги глобал ҳамда регионал масалаларни ҳал қилишга йўналтирилган халқаро тизимнинг босқичма-босқич шаклланиш жараёнидир [2, Кўчаров Ч.Ш., 2008. б. 44-45].

Ҳўш, «халқ дипломатияси» деганда нима тушинилади?

Бунда биз, аксарият ҳолларда «халқ дипломатияси» тушунчасининг кўпгина манбаларда ҳукумат таркибига кирмайдиган жамоат бирлашмаларининг ижтимоий-сиёсий, маданий муносабатлари шакли сифатида талқин этилганлигини кўришимиз мумкин.

Илк бор, 1965 йилда «халқ дипломатияси» атамасини америкалик собиқ дипломат, Тафт университети (АҚШ)нинг Флетчер ҳуқуқ ва дипломатия

мактаби декани Эдмунд Гуллион фанга олиб кирган. Бу тушунча ҳозирги кунга қадар дунё олимлари ва амалиётчилари томонидан кенг қўлланилиб келинмоқда. Назарийчи Э. Гуллион «халқ дипломатияси» атамасини қуйидагича таърифлайди: «Халқ дипломатияси – жамоатчилик фикрининг ташқи сиёсатни шакллантириш ва юритишдаги таъсири билан шуғулланади. У анъанавий дипломатия доирасидан ташқарига чиқадиган халқаро муносабатларнинг алоқаларини қамраб олади, мамлакатда ҳукумат томонидан жамоатчилик фикрини шакллантириш, хусусий гуруҳлар ва манфаатларнинг ўзаро боғлиқлигини, бошқа томондан, халқаро ишлар ва уларнинг сиёсатга таъсири ҳақида ҳисобот бериш, дипломатлар ва хорижий мухбирлар билан алоқада бўлганлар ўртасидаги алоқалар ҳамда маданиятлараро мулоқот жараёнини ўрганади» [3, www.uscpublicdiplomacy.org].

Э. Гуллионнинг фикрига эътибор қаратадиган бўлсак, у «халқ дипломатияси» тушунчасини кенг миқёсда таърифлаганини ҳамда унинг ғоялари ҳозирги кунда ўзининг долзарблигини акс эттиришининг гувоҳи бўламан. Чунки, у давлатнинг ташқи сиёсатни шакллантириш ва юритишда жамоатчилик фикрининг ҳисобга олинишини илгари сурган. Шунингдек, «халқ дипломатияси»ни анъанавий дипломатия доирасидан ташқарига чиқадиган халқаро муносабатларнинг алоқаларини қамраб олиниши ҳам эътироф этган.

Маълумки, анъанавий дипломатияда давлатлар асосан, бир-бирлари билан муносабатларга киришишда аввало, иқтисодий ҳамда сиёсий манфаатларини устун қўйиб, муайян талаблар асосида дипломатик алоқаларини ўрнатади.

Машҳур америкалик сиёсатшунос, «юмшоқ куч» (инг. «soft power») атамаси муаллифи, Гарвард университети профессори Ж.С. Найнинг фикрига кўра, «халқ дипломатияси – «ақлли куч» усулининг муҳим воситасидир, аммо у «юмшоқ куч»ни яратишда ишонч, ўзини танқид қилиш ва фуқаролик жамиятининг ролини тушунишни талаб қилади» [4, www.dash.harvard.edu], – дейди.

Фикримизча, олим ўзининг назариясида «юмшоқ куч» ўзи истаган нарсага «қаттиқ куч» (иқтисодий ва ҳарбий қудрати) каби мажбурлаш ва пул тўлаш йўли билан эмас, аксинча, ҳарбий ёки иқтисодий ресурсларни ишга солмай туриб, тарафдор орттириш ва ўзига жалб қилиш орқали эришишни назарда тутган.

Россиялик олим Н. А. Ахундовнинг таъкидлашича, «халқ дипломатияси» – бу замонавий дунё ҳамжамиятининг долзарб муаммоларини ҳал қилишга жиддий таъсир кўрсатувчи турли хил ижтимоий кучларнинг кенг, оммавий ҳаракатидир [5, Ахундов Н. А., 1991. сс. 40].

Шунингдек, бошқа бир россиялик тадқиқотчи Т. И. Медведева «халқ дипломатияси» тушунчасини қуйидагича таърифлайди. Унга кўра, «халқ дипломатияси» – бу тинчликни сақлаш, давлатлараро муносабатларни ривожлантириш ва такомиллаштириш, турли халқлар ўртасида дўстлик, ўзаро тушуниш ва ҳамкорлиқни ривожлантиришга қаратилган ҳукуматлар, нодавлат ташкилотлари (ННТ), ҳаракатлар ва институтлардан мустақил бўлган жисмоний ва юридик шахсларнинг норасмий ташқи ва ички сиёсий фаолиятидир» [6, Медведева Т. И., 2007. сс. 17].

Бу ерда «халқ дипломатияси» тушунчасига юқорида келтирилган россиялик олим Н. А. Ахундовнинг таърифига нисбатан анча кенг ёндашув бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Сабаби, тадқиқотчи Т. И. Медведева тушунчанинг замирида дунёда тинчликни сақлаш, давлатлараро муносабатларни ривожлантириш ва такомиллаштириш ҳамда турли халқлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини ўрнатиш каби мақсадлар ётганини ифодалаб берган.

Қозоғистонлик тадқиқотчилар Л.Ж. Абжапарова ва А. Б. Сарсембаевалар эса, «янги дунё тартиби» шароитида «халқ дипломатияси» халқаро муносабатларнинг асосий иштирокчиларидан бирига айланганлигини таъкидлаб, «халқ дипломатияси» жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари, биродарлашган шаҳарлар даражасидаги алоқалар, ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар, халқаро ноҳукумат ташкилотлар каби элементларни ўз ичига олишини айтади [7, www.fundamental-research.ru].

Бундан кўриш мумкинки, жамоат ташкилотлари ва бирлашмаларининг фаолияти, халқаро ноҳукумат ташкилотларининг ҳамкорликни кучайтириш бўйича ташаббуслари мамлакатлар ўртасидаги барча даражадаги муносабатларни ривожлантиришга имкон яратади.

Шу ўринда тожикистонлик тадқиқотчи Б.Х. Бахриевнинг фикрига эътибор қаратсак, у «халқ дипломатияси»ни «... узоқ муддатли муносабатларни ўрнатишга, миллий ташқи сиёсат мақсадларини ҳимоя қилишга ва чет элда ўз давлатининг қадриятлари ва институтларини яхшироқ англашга қаратилган ҳаракатлар» [8, Бахриев Б. Х., 2017. сс. 131], – дея таърифлайди.

Бунда тадқиқотчи Б. Х. Бахриевнинг бошқалардан фарқли ўлароқ, тушунчани миллий ташқи сиёсат мақсадларини ҳимоя қилишга ва чет элда ўз давлатининг қадриятларини яхшироқ англашга қаратилган ҳаракатлар сифатида тасаввур қилгани намоён бўлади.

Ўзбекистонлик таниқли дипломат, сенатор С. С. Сафоев «халқ дипломатияси – бу «юрақдан юракка интилувчи дипломатия», у халқларнинг ва жамоатчиликнинг яқинлашишига ёрдам беради. Бу инсонларни яқинлаштирувчи алоқалардир, айнан халқ дипломатияси орқали инсонлар бир-бирларини яхши тушуна бошлайдилар» [9, www.sputniknews-uz.com], деб таъкидлаган.

Ўз-ўзидан маълумки, дипломатиянинг бундай шаклини ривожлантиришда аввало, унда «инсон омили» етакчи роль ўйнайди. Бунда муайян бир шахс ёки гуруҳнинг ҳатти-ҳаракати халқларнинг ва жамоатчиликнинг яқинлашишига ёрдам беради. Шу билан бирга, томонларнинг ўзаро бир-бирларини яхши тушунишга ижобий таъсир қилади.

Профессор А. Файзуллаев эса, «халқ дипломатияси»га «... давлатнинг мақсад ва қадриятларини кенг жамоатчиликка тушунтиришга, мамлакатнинг ижобий имижини яратишга ва унинг халқаро майдондаги манфаатларини илгари суришга, халқлар ўртасидаги муносабатларни яхшилашга қаратилган ташқи сиёсатининг муҳим қисмидир» [10, www.gazeta.uz], дея баҳо беради.

Муаллифнинг ушбу таърифидан мамлакатнинг ижобий имижини яратишда, шунингдек, халқлар ўртасидаги муносабатларни яхшилашда «халқ дипломатияси» давлат ташқи сиёсатининг муҳим қисми сифатида намоён

бўлишини англаш мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, «халқ дипломатияси» – бу давлат дипломатиясидан фарқли равишда, давлатлараро ва минтақалараро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишда турли маданият воситалари ҳамда халқларнинг азалий қадриятларидан кенг фойдаланган ҳолда йўлга қўйиш, шунингдек, халқлар ва давлатлар ўртасидаги муносабатларни яхшилашга қаратилган саъй-ҳаракатларни амалга ошириш маҳоратидир, дейиш мумкин.

Бугунги кунда Ўзбекистонда миллий ва диний бағрикенгликни таъминлаш, жамиятда ўзаро ҳурмат муҳитини мустаҳкамлаш ва шу орқали ижтимоий барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни кўз қорачигидек асраб-авайлаш борасида олиб борилаётган пухта ўйланган сиёсат минтақамизда ҳамда халқаро миқёсда ҳам юксак эътироф этилмоқда.

Бинобарин, мамлакатлар ва халқлар ўртасидаги ўзаро ишонч, яхши қўшничилик алоқаларининг бардавом бўлиши дунёда сиёсий, иқтисодий-ижтимоий, қолаверса, маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик учун йўл очади. Бу каби мақсадларга эришишда «халқ дипломатияси» етакчи ўринни эгалламоқда.

Айни пайтда, Марказий Осиё минтақаси давлатларининг маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлигини янада кенгайтириш, ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашда «халқ дипломатияси» институтининг ролини кучайтириш, Ҳаракатлар стратегиясига [11, www.lex.uz] мувофиқ Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан дўстлик ва шериклик алоқаларини мустаҳкамлашнинг устувор жиҳатлари, миллий маданий марказлар ва дўстлик жамиятларининг «халқ дипломатияси»даги ўрни ортиб бораётганлигини кўриш мумкин.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари билан ўзаро манфаатли алоқаларнинг янги босқичга чиққанини таъкидлаб, «.. биз фаол маданий-гуманитар мулоқотни давом эттириш, мамлакатларимизда маданият кунлари ва турли ижодий тадбирларни мунтазам ташкил этиш, таълим ва сайёҳлик соҳасидаги алмашувларни «халқ дипломатияси»нинг энг муҳим воситаси сифатида ривожлантириш тарафдоримиз» [12, www.president.uz], дейди.

Бундан ташқари, қўшни мамлакатлар чегарадош ҳудудлари даражасида алоқалар кенгайиб бораётгани, «халқ дипломатияси» механизмларидан фаол фойдаланилаётгани ҳам минтақа давлатлари муносабатларини мазмунан бойитмоқда. Шу билан биргаликда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 8-9 июнь кунлари Қозоғистон Республикасининг Остона шаҳрида бўлиб ўтган ШХТ саммитида – «ШХТнинг доимий фаолият юритувчи «Халқ дипломатияси» марказини ташкил этиш гоёси»ни илгари сурганлигини эътироф этиш лозим [13, www.president.uz].

Шундан сўнг, 2018 йил 26 июндаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Халқ дипломатияси маркази ташкил этилишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига [14, www.lex.uz] асосан, Ўзбекистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Халқ дипломатияси маркази ташкил этилган. Марказнинг асосий мақсади ШХТ мамлакатлари ўртасида

ўзаро ишонч ва яхши кўшничиликни, миллатлараро ва динлараро тотувликни мустаҳкамлашга, цивилизациялараро мулоқотни кучайтиришга ҳисса қўшишдан иборатдир. Шунингдек, Марказ маданий, илмий, таълим дастурларини амалга ошириш, делегациялар ташрифларини ташкил этиш, бадий кўргазмалар, мусиқа фестиваллари, санъат байрамлари ўтказиш орқали фаолият олиб боришни, халқаро алоқаларни ва ҳамкорликни ривожлантиришни ўзида мужассам этади.

Ҳозирги пайтда «халқ дипломатияси» халқлар ўртасида дўстлик ва ўзаро бир-бирини тушунишга йўналтирилган миллий маданият марказлари ва жамиятлари фаолияти доирасида амалга оширилмоқда. Мазкур жамоат бирлашмаларининг «халқ дипломатияси» доирасидаги саъй-ҳаракати мамлакатлар халқлари ўртасида аҳил кўшничилик муносабатларини ўрнатишга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, «халқ дипломатияси» институти миллий манфаатларни тарғиб қилиш ва халқаро муносабатларни мустаҳкамлашнинг ижобий омил сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Мамлакатлар ва халқлар ҳамкорлигини кучайтиришга қаратилган жамоат бирлашмаларининг фаолияти ва халқаро ноҳукумат ташкилотларнинг ташаббуслари, шубҳасиз, миллий манфаатларни ҳисобга олиб, халқларни янада бирлаштиришга кўмаклашади.

«Халқ дипломатияси» – давлат дипломатиясидан фарқли ўлароқ кўплаб ижобий ва таъсирчан хусусиятларга эгаллиги билан фарқланиб, расмий баёлотлардан ҳоли бўлган, бир-бирига яхшиликларни истаган инсонлар тўғрисида айнан «халқ дипломатияси»ни сўнги йилларда халқаро алоқаларнинг муҳим институти сифатида юқори баҳолаш мумкин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Отамуратов С. Глобаллашув миллий-маънавий хавфсизлик. (Сиёсий-фалсафий таҳлил) – Т.: «Ўзбекистон». 2013., 14-бет.
2. Кўчаров Ч. Ш. Марказий Осиё минтақавий интеграцион жараёни муаммолари. Сиёсий фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: 2008., 44-45-бетлар.
3. «Public diplomacy» before Gullion: the evolution of a phrase. Apr 18, 2006. <https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase>
4. Nye J.S. “Public Diplomacy and Soft Power” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 616 (1) (March 1): 2008. 94-109. <https://dash.harvard.edu/handle/1/11738397>
5. Ахундов Н. А. Народная дипломатия в современной мировой политике (вторая половина 80-х гг. - 90-й год). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М.: 1991, С. 40.
6. Медведева Т. И. Гражданская (народная) дипломатия и её роль в российско-японском политическом диалоге. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. – М.: 2007, С. 17.
7. Абжапарова Л. Ж., Сарсембаева А. Б. Народная дипломатия как фактор международных отношений: исторический опыт Казахстана. <https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33376>

8. Бахриев Б. Х. Публичная дипломатия в современном исследовательском дискурсе // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - 2017. - №1 (70). - С. 131.
9. Сафоев: Халқ дипломатияси барча соҳаларда муваффақият қозонишга ёрдам беради. <https://sputniknews-uz.com/politics/20190129/10661499/>
10. Файзуллаев А. Публичная дипломатия на службе национальных интересов. <https://www.gazeta.uz/ru/2017/08/05/public-diplomacy/>
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон. <https://lex.uz/docs/3107036>
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227>.
13. ШХТнинг Остона саммити. <https://president.uz/uz/lists/view/631>
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг халқ дипломатияси маркази ташкил этилишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори. 2018 йил 26 июнь, ПҚ-3807-сон. <https://lex.uz/docs/3795314>

POLISH SCIENCE JOURNAL

Executive Editor-in-Chief: PhD Oleh M. Vodyanyi

ISSUE 8 (29)

Founder: “iScience” Sp. z o. o.,
NIP 5272815428

Subscribe to print 28/08/2020. Format 60×90/16.

Edition of 100 copies.

Printed by “iScience” Sp. z o. o.

Warsaw, Poland

08-444, str. Grzybowska, 87

info@sciencecentrum.pl, <https://sciencecentrum.pl>

ISBN 978-83-949403-3-1

9 788394 940331